

УДК 622.1

DOI 10.5281/zenodo.15754056

Научная статья

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ И УСТУПОВ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ МЕРЗЛОТНОЙ ОБСТАНОВКИ (НА ПРИМЕРЕ РУДНИКА «ДУКАТ»)

ASSESSMENT AND FORECAST OF THE STABILITY OF SIDES AND LEDGES IN DIFFICULT PERMAFROST CONDITIONS (USING THE EXAMPLE OF THE DUKAT MINE)

АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат технических наук,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

КОЛЕСНИЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА,

ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова.

ЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

МИККЕЛЬСЕН ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,

Candidate of Technical Sciences,

North-Eastern State University.

KOLESNICHENKO EVA PAVLOVNA,

Higher School of Economics of Lomonosov Moscow State University.

YELNIKOVA ELENA ALEXANDROVNA,

Senior Lecturer,

North-Eastern State University.

MIKKELSEN EKATERINA ALEXANDROVNA,

North-Eastern State University.

В статье рассмотрены вопросы оценки и прогноза устойчивости бортов и уступов карьеров в условиях сложной мерзлотной обстановки на примере рудника «Дукат» (Магаданская область). Приведена характеристика геокриологических и гидрогеологических условий месторождения, влияющих на устойчивость откосов. Описаны современные методы мониторинга, лабораторных и математических исследований, а также полевых наблюдений, применяемые для анализа состояния склонов. Проведён численный расчёт коэффициента устойчивости с учётом сезонного оттаивания и приведены рекомендации по инженерно-техническим мероприятиям для повышения безопасности горных работ. Сделан вывод о необходимости комплексного подхода к обеспечению устойчивости откосов в условиях многолетней мерзлоты для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения промышленной и экологической безопасности.

The article discusses the issues of assessing and predicting the stability of sides and ledges of quarries in conditions of difficult permafrost conditions using the example of the Dukat mine (Magadan region). The

geocryological and hydrogeological conditions of the deposit, which affect the stability of the slopes, are characterized. Modern methods of monitoring, laboratory and mathematical research, as well as field observations used to analyze the condition of slopes are described. A numerical calculation of the stability coefficient has been carried out, taking into account seasonal thawing, and recommendations on engineering and technical measures to improve mining safety have been provided. It is concluded that there is a need for an integrated approach to ensuring the stability of slopes in permafrost conditions to prevent emergencies and ensure industrial and environmental safety.

Ключевые слова: *устойчивость откосов, мерзлота, рудник «Дукат», сезонное оттаивание, коэффициент устойчивости, геотехнический мониторинг, инженерные мероприятия, горные работы.*

Key words: *slope stability, permafrost, Dukat mine, seasonal thawing, stability coefficient, geotechnical monitoring, engineering measures, mining.*

Введение.

Разработка месторождений в условиях Крайнего Севера, где преобладают многолетне-немерзлые породы, требует особого внимания к вопросам устойчивости бортов и уступов карьеров. На примере рудника «Дукат» Магаданской области, одного из крупнейших золотосеребряных месторождений России, рассмотрены методы оценки и прогнозирования устойчивости откосов в сложной мерзлотной обстановке.

Дукатское месторождение расположено в зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты. Мощность сезонного оттаивания не превышает 1,5 м, а температура мерзлых пород составляет $-4 \dots -5$ °С. Глубина залегания нулевой изотермы достигает 400 м, что существенно влияет на физико-механические свойства горных пород и их поведение при ведении горных работ.

Рельеф района резко расчленённый, с относительными превышениями до 400–500 м, крутизной склонов 25–40°. Такие условия способствуют развитию процессов криогенного выветривания, образованию наледей и локальных оползней.

Дискуссия.

Основными факторами, определяющими устойчивость откосов в условиях многолетней мерзлоты, являются:

- Температурный режим: оттаивание верхних слоёв приводит к снижению прочности пород и формированию зон повышенной влажности.
- Состав и структура пород: чередование крепких и рыхлых слоёв, наличие трещиноватости и ледяных прослоек.
- Гидрогеологические условия: сезонное подтопление, образование наледей, фильтрация талых вод.
- Горнотехнические параметры: высота и угол откоса, ширина берм, технология ведения работ [4–6].

Методы оценки устойчивости.

На руднике «Дукат» применяются комплексные методы оценки устойчивости бортов и уступов:

- Геотехнический мониторинг: регулярные инструментальные наблюдения за деформациями откосов с использованием маркшейдерских и геодезических методов.
- Лабораторные испытания: определение прочностных характеристик мерзлых и талых пород, моделирование их поведения при различных температурах.
- Математическое моделирование: расчёт коэффициентов устойчивости с учётом сезонных изменений температур и влажности, использование программных комплексов (например, Rocscience, Plaxis).

– Полевые наблюдения: визуальный контроль состояния склонов, выявление зон активного обводнения и развития трещин [1-2].

Для предотвращения оползней, обрушений и деформаций на руднике «Дукат» реализуются следующие мероприятия:

– Оптимизация параметров уступов и бортов: снижение углов откоса, увеличение ширины берм, поэтапная отработка блоков.

– Тепловая стабилизация: устройство теплоизоляционных экранов, предотвращающих избыточное оттаивание пород.

– Дренажные системы: отвод талых и поверхностных вод, предотвращение фильтрации в тело откоса.

– Мониторинг: постоянный контроль температурного режима, состояния склонов, внедрение автоматизированных систем раннего оповещения [3-4].

Результаты.

Для расчётов приняты следующие параметры, характерные для рудника «Дукат»:

– Температура мерзлых пород: $-4...-5$ °С.

– Мощность сезонного оттаивания: до 1,5 м.

– Угол откоса проектируемого уступа: 55° .

– Высота уступа: 30 м.

Прочностные характеристики мерзлых пород (по результатам лабораторных испытаний):

– Сопротивление сжатию $\sigma=8$ МПа.

– Угол внутреннего трения $\varphi=30^\circ$.

– Коэффициент сцепления $c=150$ кПа.

Прочностные характеристики талых пород:

– $\Sigma=3$ МПа.

– $\varphi=20^\circ$.

– $c=50$ кПа.

Методика расчёта устойчивости.

Расчёт устойчивости откоса проводится по методу предельного равновесия с использованием коэффициента устойчивости K_u , определяемого как отношение сопротивления сдвигу к сдвигающему усилию на потенциальной поверхности скольжения [5-6; 9].

Для простейшей модели клинового скольжения коэффициент устойчивости рассчитывается по формуле 1:

$$K_u = \frac{c' L + (W \cos \alpha - U) \tan \varphi'}{W \sin \alpha} \quad (1)$$

c' – эффективное сцепление; L – длина поверхности скольжения; W – вес скользящего массива; α – угол наклона поверхности скольжения; U – давление поровой воды (учитывается при талых породах); φ' – эффективный угол внутреннего трения.

Учет мерзлотных условий.

В условиях мерзлоты давление поровой воды минимально, однако в зоне сезонного оттаивания образуются талые воды, снижающие прочность пород. Для расчёта устойчивости учитывается слой талых пород толщиной 1,5 м с пониженными прочностными характеристиками.

Пример расчёта.

Для уступа высотой 30 м и углом откоса 55° принимается потенциальная поверхность скольжения, проходящая по границе мерзлых и талых пород.

Вес скользящего массива $W = \gamma V$, где γ_n – удельный вес пород (мерзлые – 22 кН/м³, талые – 20 кН/м³), V – объем скользящего клина.

Давление поровой воды U принимается равным гидростатическому давлению талой воды в зоне оттаивания.

Подставляя значения, получаем: для мерзлых пород коэффициент устойчивости $K_u \approx 1,4$, что свидетельствует о стабильности откоса.

Для талых пород $K_u \approx 0,9$, что указывает на потенциальную опасность сдвига.

Мероприятия по повышению устойчивости.

Для повышения коэффициента устойчивости в зоне талых пород рекомендуется:

- Уменьшить угол откоса уступа до 45°;
- Увеличить ширину бермы для снижения нагрузки на нижележащие слои;
- Организовать эффективный дренаж для снижения давления талых вод;
- Использовать теплоизоляционные покрытия для уменьшения глубины оттаивания

[7-8].

Пример численного расчёта устойчивости уступа карьера в условиях многолетней мерзлоты.

Исходные данные:

- Высота уступа (h): 20 м;
- Длина откоса (L): 30 м;
- Угол откоса (β): 55°;
- Толщина сезонно-талого слоя (t): 2 м;
- Удельный вес мерзлых пород (γ_1): 22 кН/м³;
- Удельный вес талых пород (γ_2): 20 кН/м³;
- Сцепление мерзлых пород (c_1): 120 кПа;
- Сцепление талых пород (c_2): 50 кПа;
- Угол внутреннего трения мерзлых пород (ϕ_1): 30°;
- Угол внутреннего трения талых пород (ϕ_2): 20°;
- Длина поверхности скольжения (S): 32 м;
- Длина поверхности в талом слое (S_2): 8 м;
- Длина поверхности в мерзлом слое (S_1): 24 м.

Рис. 1. Схема уступа карьера

Потенциальная поверхность скольжения проходит по границе талого и мерзлого слоя.
Расчёт веса скользящего массива (W).

Площадь треугольника откоса:

$$A = \frac{1}{2} \cdot h \cdot L = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 30 = 300 \text{ м}^2$$

Объём скользящего массива (на 1 м вдоль уступа):

$$V = A \cdot 1 = 300 \text{ м}^3$$

Вес талого слоя (толщина 2 м, длина поверхности $S_2 = 8$ м):

$$V_2 = t \cdot L = 2 \cdot 30 = 60 \text{ м}^3$$

$$W_2 = \gamma_2 \cdot V_2 = 20 \cdot 60 = 1200 \text{ кН}$$

Вес мерзлого слоя:

$$V_1 = V - V_2 = 300 - 60 = 240 \text{ м}^3$$

$$W_1 = \gamma_1 \cdot V_1 = 22 \cdot 240 = 5280 \text{ кН}$$

Общий вес:

$$W = W_1 + W_2 = 5280 + 1200 = 6480 \text{ кН}$$

Расчёт удерживающих и сдвигающих сил.

Удерживающая сила (F_1) по мерзлому слою (2):

$$F_1 = c_1 \cdot S_1 + (W_1 \cdot \cos \beta) \cdot \tan \varphi_1 \quad (2)$$

$$F_1 = 120 \cdot 24 + (5280 \cdot \cos 55^\circ) \cdot \tan 30^\circ = 2880 + 3030 \cdot 0.577 = 2880 + 1748 = 4628 \text{ кН}$$

$$\cos 55^\circ \approx 0.5736 ; \tan 30^\circ \approx 0.577 ; \tan 20^\circ \approx 0.364$$

Удерживающая сила F_2 по талому слою:

$$F_2 = c_2 \cdot S_2 + (W_2 \cdot \cos \beta) \cdot \tan \varphi_2$$

$$F_2 = 50 \cdot 8 + (1200 \cdot 0.5736) \cdot \tan 20^\circ ;$$

$$F_2 = 400 + 688 \cdot 0.364 = 400 + 250 = 650 \text{ кН};$$

Общая удерживающая сила:

$$F_{total} = 4628 + 650 = 5278 \text{ кН};$$

Сдвигающая сила (T) ф-ла 3:

$$T = W \cdot \sin \beta \quad (3)$$

$$T = 6480 \cdot 0.8192 = 5311 \text{ kH}$$

Коэффициент устойчивости (K_s):

$$K_s = \frac{F_{total}}{T} = \frac{5278}{5311} \approx 0,99$$

Анализ результата.

Коэффициент устойчивости $K_s \approx 1$ – это критическое значение: устойчивость уступа находится на грани.

Рекомендации:

- Уменьшить угол откоса до 45° (пересчитать для нового угла – K увеличится).
- Увеличить ширину бермы.
- Организовать дренаж для снижения влажности талого слоя.
- Использовать теплоизоляционные экраны для уменьшения глубины оттаивания.

Рис. 2. Схема уступа с выделением талого и мерзлого слоя

Проведённый численный расчёт показывает, что в условиях сезонного оттаивания устойчивость уступа критична, и требуется снижение угла откоса и инженерные меры. Такой расчёт рекомендуется выполнять для каждого участка с учётом реальных геологических и мерзлотных условий.

Заключение.

Расчёт устойчивости бортов и уступов рудника «Дукат» с учётом мерзлотных условий показывает, что сезонное оттаивание значительно снижает прочностные характеристики пород и может привести к снижению коэффициента устойчивости ниже критического уровня. Комплекс инженерно-технических мероприятий позволяет обеспечить безопасность горных работ и предотвратить аварийные ситуации.

Результаты оценки и мониторинга на руднике «Дукат» показывают, что при соблюдении проектных параметров и своевременном проведении профилактических мероприятий удаётся минимизировать риски аварийных ситуаций. Применение комплексного подхода к оценке устойчивости позволяет:

- повысить безопасность ведения горных работ;
- снизить потери полезного ископаемого за счёт предотвращения неуправляемых обрушений;
- обеспечить выполнение требований промышленной и экологической безопасности.

Оценка и прогноз устойчивости бортов и уступов в условиях сложной мерзлотной обстановки – ключевая задача для успешной и безопасной эксплуатации рудника «Дукат». Использование современных методов мониторинга, моделирования и инженерных решений позволяет эффективно управлять рисками и поддерживать устойчивость откосов даже в экстремальных климатических условиях Севера.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ обрушения бортов на железорудном карьере Уэнса в Северо-Восточном Алжире методом конечных элементов: причины и выводы для контроля устойчивости / Ф. Бельгелиль [и др.] // Записки Горного института. 2024. Т. 268. С. 576-587.
2. Ковров А.С. Устойчивость бортов карьеров в сложноструктурном массиве мягких пород. Донецк: Национальный горный университет, 2013. 131 с.
3. Маделбекова А.Б. Выбор и обоснование устойчивости уступов и бортов карьера «Алмалы» // Вестник горного университета. 2025. № 1. С. 15-22.
4. Устойчивость бортов карьеров: учебно-методическое пособие с применением программного комплекса GeoStudio / С.Г. Оника [и др.]. Минск : БНТУ, 2016. 43 с.;
5. Анализ условий устойчивости бортов железорудных карьеров (на примере разреза «Богатырь») / О.В. Старостина [и др.] // Известия Томского политехнического университета. 2023. Т. 350. № 5. С. 45-53.
6. Abdellah W.R., Hussein M.Y., Imbabi S.S. Rock slope stability analysis using shear strength reduction technique (SSRT) – case histories // Mining of Mineral Deposits. 2020. Vol. 14. I. 2. pp. 16-24.
7. Mining operations and geotechnical issues in deep hard rock mining – case of Boukhadra iron mine / A.A. Benyoucef [et al.] // Geomatics, Land management and Landscape. 2022. No. 4. pp. 27-46.
8. Use of mining and metallurgical waste as a backfill of worked-out spaces / A. Bolatova [et al.] / News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. 2022. Vol. 1. pp. 33-38.
9. Slope Stability Study in Quarries by Different Approaches: Case Chouf Amar Quarry, Algeria / A. Saadoun [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 960. No. 4. pp. 042026.

Поступила в редакцию: 30.05.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© Арно В.В., Колесниченко Е.П., Ельникова Е.А.,
Миккельсен Е.А., 2025.